

30-Sentabr, 2024-Yil

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Савкатходжаева Марджона Шухрат кизи

Магистрант Банковско-финансовой Академии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13763297>

Аннотация. В данной статье рассматриваются важность и необходимость внутреннего аудита в Узбекистане, используемые в нем стандарты, планирование внутреннего аудита, выявление рисков, связанных с мошенничеством, повышение качества проверок внутреннего аудита, подготовка отчетов внутреннего аудита, научные выводы и формируются предложения. Также были высказаны мнения по внедрению методов внутреннего контроля в внутренний аудит, выявлению и устранению случаев мошенничества, применению аналитических процедур при проверках внутреннего аудита, совершенствованию процесса оценки эффективности системы внутреннего контроля.

Ключевые слова: аудит, характеристика аудита, корпоративное управление, акционерное общество.

ECONOMIC NATURE OF INTERNAL AUDIT AT ENTERPRISES

Abstract. This article discusses the importance and necessity of internal audit in Uzbekistan, the standards used in it, internal audit planning, identifying risks associated with fraud, improving the quality of internal audit checks, preparing internal audit reports, scientific conclusions and forming proposals. Opinions were also expressed on the introduction of internal control methods in internal audit, identifying and eliminating cases of fraud, using analytical procedures in internal audit checks, improving the process of assessing the effectiveness of the internal control system.

Keywords: audit, audit characteristics, corporate governance, joint-stock company.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс глобализации оказался одним из наиболее эффективных факторов повышения эффективности управления на предприятиях, который заключается в углубленном изучении и анализе практической деятельности механизма корпоративного управления. Эффективная организация управления в акционерных обществах, которая является важным звеном экономики и механизмом объединения различных экономических отношений, считается одной из актуальных задач модернизируемой экономики.

30-Sentabr, 2024-Yil

«Внутренний аудит рассматривается как важная составляющая корпоративного управления акционерного общества как независимая и объективная система оценки деятельности, направленная на обеспечение эффективности деятельности, а также соблюдения законодательства» [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

«В ходе исследования проведен кейс успешного внедрения внутреннего аудитора в систему корпоративного управления, что привело к совершенствованию финансового контроля, выявлению и устранению противоправных действий, снижению затрат и совершенствованию процессов управления рисками, а также результатам В исследовании подчеркивается важность роли внутреннего аудита в корпоративном управлении.

В результате своих научных исследований он доказал, что правильное внедрение внутреннего аудита значительно повышает эффективность бизнеса. При этом автор пояснил, что независимость внутреннего аудита и наличие всей необходимой информации влияет на его эффективность [2]. К. Хансен, С. Нильсен «проанализировали более 100 научных статей о роли внутреннего аудита в корпоративном управлении, авторы изучили, как внутренний аудит может способствовать эффективному управлению компанией и соблюдению корпоративной этики, они считают, что внутренний аудит может предотвратить мошенничество, снизить риски и пришли к выводу, что это важный инструмент корпоративного управления, способствующий повышению эффективности бизнес-процессов» [3]. Научные исследования К.Б.Ахмеджоновы основаны на научных предложениях, направленных на планирование деятельности службы внутреннего аудита и подготовку итогового аудиторского заключения по эффективной организации службы внутреннего аудита, совершенствованию стандартов внутреннего аудита, совершенствованию процесса распределения полномочий внутреннего аудита, и дальнейшее повышение достоверности результатов проверок. «Внутренний аудит рассматривается как независимая система, предоставляющая объективные гарантии и консультации, направленные на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, и трактуется внутренний аудит как деятельность, направленная на обеспечение достоверности результатов аудита.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Финансово-экономическая устойчивость и эффективность этой организации, имеющей актуальное значение в социально-экономических отношениях, имеют особое значение в экономике нашей страны, а эффективная организация внутреннего аудита имеет

30-Sentabr, 2024-Yil

большое значение в обеспечении стабильности этих организаций. Сегодня действуют более 70 организаций, входящих в состав общества. Кроме того, установлено, что в акционерных обществах действует комитет по аудиту, и рассмотрим различия этих видов внутреннего контроля. Также, согласно Закону Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», «компания, акции которой включены в котировальный лист фондовой биржи, обязана создать ревизионную комиссию в составе только членов Наблюдательный совет этой компании. Служба внутреннего аудита общества, если такая служба существует, в своей деятельности подотчетна комитету по аудиту. Поэтому Комитет по аудиту также является разновидностью внутреннего контроля, и в тех случаях, когда в организации имеются служба внутреннего аудита, Комитет по аудиту и Ревизионная комиссия, различные аспекты их деятельности представлены в приложении. Из данных данной таблицы видно, что внутренний аудит в Обществе как внутренний контроль отличается деятельностью ревизионной комиссии, Ревизионной комиссии, определенными целями и задачами, ответственностью и другими аспектами. Технология внутреннего аудита проявляется в процессе планирования и проведения аудита и представляет собой методы аудита с использованием инструментов аудита, выполнения действий и сбора аудиторских доказательств, которые являются достаточно надежными.

Можно отметить, что в эффективной организации и функционировании системы внутреннего контроля большое значение имеет ее постоянная оценка. Непрерывная оценка системы внутреннего контроля помогает своевременно выявлять имеющиеся недостатки и устранять их. Разработка метода оценки системы внутреннего контроля и его отражение в документах внутреннего аудита будет способствовать облегчению работы внутренних аудиторов, а также ее оптимизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования по совершенствованию методологии внутреннего аудита в акционерных обществах были сделаны следующие выводы:

1. Служба внутреннего аудита играет важную роль в обеспечении эффективности корпоративного управления в акционерных обществах, защите прав акционеров и достижении целей общества. Служба внутреннего аудита способствует развитию общества, добросовестно, объективно и объективно выполняя задачи, определенные в ее годовом плане работы.

2. В действующих в нашей стране нормативно-правовых документах даны разные определения понятий внутреннего аудита и внутреннего аудитора. В результате

30-Sentabr, 2024-Yil

проведенного исследования сформировано уточненное определение понятия внутреннего аудитора и обеспечено его отражение в нормативных правовых документах.

3. Потребность во внутренних аудиторах в акционерных обществах возрастает с каждым годом. Однако их количество очень мало по сравнению с другими странами.

Поэтому в результате исследования было предложено предоставить облегчение лицам, имеющим международный сертификат, для получения сертификата внутреннего аудитора и повышения квалификации.

4. Реализация бизнес-процессов в акционерных обществах всегда связана с риском. Фактически, одной из важных особенностей предпринимательской деятельности является ее риск-ориентированный характер. Служба внутреннего аудита также должна учитывать эти аспекты в своей деятельности. Поэтому важно организовать риск-ориентированный внутренний аудит в акционерных обществах.

REFERENCES

1. Тулаев М. Вопросы организации аудита на основе международных стандартов аудита //Архив научных исследований. - 2021. - Т. 1. –1.
2. Нуралиев Р.Т. (2023). Роль и значение корпоративного управления в совершенствовании управления государственными активами в узбекистане. «Экономика и общество» №4(107)-1 2023. Ул. 757-762
3. Джонсон Дж. «Совершенствование внутреннего аудита в корпоративном управлении: практический пример». Журнал деловой этики, 93 (1), 85-96. (2010).
4. Ахмаджонов К.Б. (2016). Совершенствование методологии внутреннего аудита в условиях модернизации экономики. если бы дисс., написанная на соискание ученой степени. автореф. – Т.: 2016. – 76 с.
5. Хусанов, М. ЧАС. (2022). Совершенствование аудита в виде специальных вопросов. Журнал маркетинга, бизнеса и менеджмента, 1(4), 218-221.